

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17406220>

ANTIBIOTIK REZISTENTLIGI: GLOBAL MUAMMO VA YECHIM YO‘LLARI

Jumaboyeva Nigina Farxodbek qizi

Qo‘qon Universteti Andijon Filiali,

Tibbiyot fakulteti, Davolash ishi

101-guruh talabasi

rustamovazebiniso275@gmail.com

ANNOTATSIYA

Antibiotik rezistentligi (AR) bugungi kunda global sog‘liqni saqlash tizimida eng xavfli muammolardan biri sifatida qaralmoqda. Bu jarayon mikroorganizmlarning antibiotiklarning ta‘siriga nisbatan chidamlilik hosil qilishi bilan tavsiflanadi. Rezistentlikning kuchayishi natijasida ko‘plab infeksiyon kasalliklarni davolash samarasi pasaymoqda, davolanish muddati uzaymoqda, o‘lim ko‘rsatkichlari ortmoqda va iqtisodiy zarar keskin oshmoqda. Ushbu maqolada antibiotik rezistentligining paydo bo‘lish sabablari, global epidemiologik vaziyat, O‘zbekiston Respublikasi sharoitida kuzatilayotgan tendensiyalar va muammoni hal etish yo‘llari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: *Antibiotik rezistentligi, multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB), MRSA, sog‘liqni saqlash, global muammo, dori vositalaridan oqilona foydalanish.*

АННОТАЦИЯ

Антибиотикорезистентность (АР) считается одной из наиболее опасных проблем в мировой системе здравоохранения на сегодняшний день. Этот процесс характеризуется развитием устойчивости микроорганизмов к воздействию антибиотиков. В результате роста резистентности снижается эффективность лечения многих инфекционных заболеваний, увеличиваются сроки лечения, растут показатели смертности и резко возрастают экономические потери. В данной статье анализируются причины возникновения антибиотикорезистентности, глобальная эпидемиологическая ситуация, тенденции, наблюдаемые в условиях Республики Узбекистан, и пути решения этой проблемы.

Ключевое слово: Устойчивость к антибиотикам, туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ), MRSA, здравоохранение, глобальная проблема, рациональное использование лекарственных средств.

ANNOTATION

Antibiotic resistance (AR) is considered one of the most dangerous problems in the global health system today. This process is characterized by the development of resistance of microorganisms to the effects of antibiotics. As a result of increased resistance, the effectiveness of treatment of many infectious diseases is decreasing, the duration of treatment is lengthening, mortality rates are increasing, and economic losses are sharply increasing. This article analyzes the causes of the emergence of antibiotic resistance, the global epidemiological situation, trends observed in the conditions of the Republic of Uzbekistan, and ways to solve the problem.

Keywords: Antibiotic resistance, multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB), MRSA, healthcare, global problem, rational use of medicines.

Kirish: XX asrning o'rtalarida antibiotiklarning kashf etilishi insoniyat tarixida tub burilish yasadi. Alexander Fleming tomonidan 1928-yilda penitsillinning kashf qilinishi, undan keyin esa boshqa antibiotiklarning ishlab chiqilishi pnevmoniya, sil, sepsis, streptokokk va stafilokokk infeksiyalari kabi ilgari o'lim ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan kasalliklarning samarali davolanishini ta'minladi [2].

Biroq, antibiotiklarning keng ko'lamda, ko'pincha nazoratsiz qo'llanishi natijasida bakteriyalar tezda moslashuv mexanizmlarini ishlab chiqdi. Natijada multidori rezistent shtammlar — MRSA (meticillin-resistant Staphylococcus aureus), VRE (vancomycin-resistant enterococci), MDR-TB (multidrug-resistant tuberculosis), karbapenemga chidamli Klebsiella pneumoniae kabi xavfli infeksiya manbalari yuzaga chiqdi [4],[6].

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotiga ko'ra, har yili dunyo bo'yicha 700 mingdan ortiq inson antibiotik rezistentligi tufayli vafot etmoqda. Agar zarur choralar ko'rilmasa, 2050-yilga borib bu raqam 10 milliondan oshishi mumkin [1],[5]. Bundan tashqari, global iqtisodiyotga yetkaziladigan zarar 100 trillion AQSh dollaridan ko'proq bo'lishi prognoz qilinmoqda.

Rezistentlik faqat klinik muammo emas, balki global siyosiy va iqtisodiy barqarorlik uchun ham jiddiy xavf tug'diradi. Shu bois antibiotik rezistentligi bo'yicha milliy va xalqaro miqyosda hamkorlikni kuchaytirish zarurati ortib bormoqda.

Material va metodlar: Maqola tayyorlash jarayonida quyidagi metodologik yondashuvlardan foydalanildi:

1. Adabiyotlarni tahlil qilish – Antibiotik rezistentligi bo‘yicha JSSTning 2015-yildagi “Global Action Plan” hujjati, O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan milliy qo‘llanmalar, shuningdek, “Lancet Infectious Diseases”, “Microbiology and Molecular Biology Reviews” va boshqa ilmiy jurnallarda chop etilgan maqolalar o‘rganildi [1–7].

2. Statistik tahlil – JSST va O‘zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologiya xizmati tomonidan taqdim etilgan epidemiologik ma‘lumotlar asosida global va mintaqaviy ko‘rsatkichlar solishtirildi.

3. Analitik yondashuv – Sabablar, oqibatlar va yechim yo‘llari tizimli tarzda guruhlanib, muammoning kompleks tahlili amalga oshirildi.

Natijalar:

1. Antibiotik rezistentligining asosiy sabablari

Noto‘g‘ri qo‘llanish: Virusli infeksiyalarda (masalan, gripp va O‘RVI) antibiotiklardan foydalanish keng tarqalgan, bu esa bakteriyalarning moslashuv mexanizmlarini kuchaytiradi [4].

Davolash kursining to‘liq o‘tilmasligi: Bemorlarning 30–40% hollarda belgilangan davolash kursini oxirigacha bajarmasligi chidamli shtammlarning rivojlanishiga olib keladi [2].

Veterinariya va qishloq xo‘jaligida nazoratsiz foydalanish: Hayvonlarda tez o‘rishni ta‘minlash uchun antibiotiklarning keng qo‘llanishi inson salomatligi uchun xavf tug‘diruvchi rezistent bakteriyalar tarqalishiga sabab bo‘ladi [6].

Qalbaki dori vositalari: Ayrim rivojlanayotgan mamlakatlarda sifatsiz yoki qalbaki antibiotiklarning mavjudligi davo samaradorligini pasaytiradi va chidamlilikni oshiradi [7].

Migratsiya va turizm: Transchegaraviy sayohatlar chidamli bakteriyalarni tez tarqatadi, masalan, karbapenemga chidamli enterobakteriyalar Osiyodan Yevropaga keng tarqalgan [5].

2. Epidemiologik vaziyat

MRSA (meticillin-resistant Staphylococcus aureus): Jahonda har yili millionlab odamda uchraydi va ko‘pincha kasalxona infeksiyalari bilan bog‘liq [4].

MDR-TB (multidrug-resistant tuberculosis): O‘zbekiston va Markaziy Osiyoda yuqori ko‘rsatkichlarga ega. SSV ma‘lumotlariga ko‘ra, so‘nggi besh yilda dorilarga chidamli sil holatlari soni sezilarli darajada kamaymagan [3].

XDR-TB (extensively drug-resistant tuberculosis): Ayrim bemorlarda bir nechta antibiotik sinflariga chidamlilik kuzatilmoqda [3].

ESBL (extended-spectrum beta-lactamase) ishlab chiqaruvchi enterobakteriyalar: Siydik yo‘llari infeksiyalarida keng tarqalgan va oddiy antibiotiklar ta‘sir qilmaydi [6].

3. Oqibatlar

Davolash samaradorligining keskin pasayishi [4].

Kasalxonada davolanish muddati 2–3 barobar uzayishi [2].

Har yili global sog‘liqni saqlash tizimiga milliardlab dollar iqtisodiy zarar yetkazilishi [5].

O‘zbekiston bo‘yicha, Sanitariya-epidemiologiya xizmati ma‘lumotlariga ko‘ra, 2021-yilda MDR-TB holatlari umumiy sil kasalliklarining 15–18% ini tashkil qilgan [7].

Muhokama: Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, antibiotik rezistentligi ko‘p omillar ta‘sirida shakllanadi va uni bartaraf etish uchun kompleks yondashuv zarur.

1. Milliy va xalqaro strategiyalar

JSST tomonidan ishlab chiqilgan “Global Action Plan” (2015) barcha davlatlar uchun majburiy strategik hujjat sifatida qaraladi [1]. O‘zbekiston ham antibiotiklardan oqilona foydalanish bo‘yicha milliy dastur ishlab chiqib, bosqichma-bosqich tatbiq etmoqda [3].

2. Ilm-fan va farmatsevtika yutuqlari

Yangi antibiotik sinflarini ishlab chiqish;

Bakteriyafag asosidagi terapiyalarni rivojlantirish;

Probiotiklar va immunoterapiya usullarini keng joriy qilish [2],[6].

3. Profilaktika choralari

Vaksinatsiya dasturlarini kengaytirish;

Kasalxonalarda infeksiya nazoratini kuchaytirish;

Veterinariyada antibiotiklarni faqat zarurat bo‘lganda ishlatish [5],[7].

4. Aholi orasida ma‘rifiy ishlar

Ommaviy axborot vositalari orqali antibiotiklarni o‘z-o‘zicha ishlatmaslik, davolash kursini to‘liq o‘tash zarurligi haqida targ‘ibot ishlari olib borish muhimdir [3].

Xulosa: Antibiotik rezistentligi bugungi kunda global sog‘liqni saqlash tizimi uchun eng katta tahdidlar qatorida turibdi. U nafaqat klinik davolash samaradorligini pasaytiradi, balki iqtisodiyotga ham ulkan zarar yetkazadi. Rezistentlikka qarshi kurashishda quyidagilar muhim: antibiotiklardan oqilona foydalanish bo‘yicha qat‘iy nazorat mexanizmlarini yo‘lga qo‘yish, yangi antibiotiklar va alternativ davolash usullarini ishlab chiqishga investitsiya kiritish, profilaktika choralari va vaksinatsiyani kuchaytirish, aholi va tibbiyot xodimlari o‘rtasida keng ko‘lamli ma‘rifiy ishlar olib borish.

Agar bu choralarga bugundan e‘tibor qaratilmasa, kelajak avlodlar oddiy infeksiyalarni ham davolay olmaydigan xavfli davrga duch kelishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti. Global action plan on antimicrobial resistance. Geneva: WHO, 2015.
2. Davies J., Davies D. Origins and evolution of antibiotic resistance. *Microbiol Mol Biol Rev.* 2010;74(3):417–433.
3. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. Antibiotiklardan oqilona foydalanish bo‘yicha milliy qo‘llanma. Toshkent, 2020.
4. Ventola C. L. The antibiotic resistance crisis: part 1: causes and threats. *P T.* 2015;40(4):277–283.
5. O‘Neill J. Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations. *Review on Antimicrobial Resistance.* 2016.
6. Laxminarayan R. et al. Antibiotic resistance—the need for global solutions. *Lancet Infect Dis.* 2013;13(12):1057–1098.
7. O‘zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologiya xizmati. Infektsion kasalliklarda antibiotiklar monitoringi bo‘yicha hisobot. Toshkent, 2021.